

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАРДА АСОРАТЛАРНИ КАМАЙТИРИШ

Газиев К.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Операциядан кейинги вентрал чурралари (ОКВЧ) бўлган беморларда герниопластика учун синтетик материаллардан фойдаланиш жароҳат асоратлари частотасини камаййтириш имконини беради. Бироқ ОКВЧ жарроҳлик даволашининг муваффақияти операцияга тўғри тайёрлаш, аллопластиканинг оптимал усулини танлаш ҳамда беморни оператсиядан кейинги даврда самарали олиб боришга боғлиқ. 2018–2022 йиллар давомида Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида операция қилинган 143 нафар ОКВЧ бўлган беморларнинг жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинди. Герниопластика учун “Раһа” (Туркия) компаниясида ишлаб чиқарилган полипропилен тўрли имплантлардан фойдаланилди. 65 нафар (45,4%) беморда онлай пластикаси, 78 нафар (54,5%) беморда сублай пластикаси бажарилди. Эрта операциядан кейинги даврда умумий асоратлар 7 нафар (4,8%) беморда, жароҳат асоратлари эса 15 нафар (10,5%) беморда кузатилди. Леталлик даражаси 0,69% ни ташкил этди.

Калит сўзлар: операциядан кейинги вентрал чурра, полипропилен тўрли имплант, асоратлар профилактикаси, чурранинг қайталаниши.

ENHANCING POSTOPERATIVE CARE TO REDUCE COMPLICATIONS IN VENTRAL HERNIA SURGERY

Gaziev K.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The use of synthetic materials for hernioplasty in patients with postoperative ventral hernias (PVH) allows us to reduce the frequency of wound complications. However, the success of surgical treatment of PVH depends on proper preparation for the operation, selection of optimal method of alloplasty and efficient management of the patient during the postoperative period. Results of surgical treatment of 143 patients with PVH, which were operated during 2018-2022 in Bukhara regional multidisciplinary medical center, were analyzed. Polypropylene mesh implants produced by «Paha» (Turkey) were used for hernioplasty. In 65 (45,4%) patients onlay plasty was performed; 78 (54,5%) patients underwent sublay plasty. In the early postoperative period general complications were noted in 7 (4,8%) patients, wound complications - in 15 (10,5%) patients, the mortality rate was 0,69%. To improve the results of surgical treatment of patients with PVH one should follow some recommendations. In the preoperative period a comprehensive examination of patients with the preparation of individual program of prevention of wound, tromboembolic and pulmonary complications can be helpful.

Key words: postoperative ventral hernia, polypropylene mesh implant, prophylaxis of complications, recurrence of hernia.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Газиев К.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Использование синтетических материалов для герниопластики у пациентов с послеоперационными венральными грыжами (ПВГ) позволяет снизить частоту раневых осложнений. Однако успех хирургического лечения ПВГ зависит от правильной подготовки к операции, выбора оптимального метода аллопластики и эффективного ведения пациента в послеоперационном периоде. Проанализированы результаты хирургического лечения 143 пациентов с ПВГ, прооперированных в период 2018-2022 гг. в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре. Для герниопластики использовались полипропиленовые сетчатые имплантаты производства “Раһа” (Турция). У 65 (45,4%) пациентов была выполнена пластика onlay, у 78 (54,5%) пациентов - пластика sublay. В раннем послеоперационном периоде общие осложнения отмечены у 7 (4,8%) пациентов, раневые осложнения - у 15 (10,5%), летальность составила 0,69%. Для улучшения результатов хирургического лечения больных с ПВГ необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. В предоперацион-

ном периоде полезным может быть комплексное обследование пациентов с составлением индивидуальной программы профилактики раневых, тромбозмембральных и легочных осложнений.

Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, полипропиленовый сетчатый имплантат, профилактика осложнений, рецидив грыжи.

e-mail: gaziyeu.karim@bsmi.uz

Кириш. Ҳозирги вақтда операциядан кейинги вентрал чурралари бўлган беморларни жароҳлик йўли билан даволашда қўшимча материаллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги шубҳасиздир. Сўнгги 30 йил давомида синтетик тўрли протезлар ёрдамида чурранинг дарвозаларини протезли пластика қилиш усуллари энг кенг тарқалган усуллардан бири бўлиб келмоқда. Ушбу технологияларни қўллаш жароҳат асоратларининг нисбатан паст частотаси (3,5–3,9%) билан тавсифланади.

Шу билан бирга, беморларни нотўғри танлаш, етарли даражада операциягача тайёрламаслик, операция вақтида техник хатоларга йўл қўйиш ҳамда операциядан кейинги даврда беморни нотўғри олиб бориш ОКВЧ бўлган беморларда эрта операциядан кейинги даврда асоратлар ривожланишига олиб келиши мумкин.

Тадқиқот мақсади – полипропилен тўрли имплант билан бажарилган протезли пластика операциясидан кейин эрта операциядан кейинги даврда асоратларнинг олдини олишнинг асосий усуллари аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. 2018–2022 йиллар давомида ОКВЧ бўлган 143 нафар беморда протезли жароҳлик амалиётлари бажарилди. Беморларнинг ўртача ёши $55,05 \pm 1,36$ йилни ташкил этди. Уларнинг 102 нафари (71,3%) аёллар, 41 нафари (28,6%) эркеклар эди.

Европа Ҳерниология Жамияти (ЭХС) томонидан таклиф этилган ва 1999 йилда Мадрид шаҳрида бўлиб ўтган ХХИ Халқаро ҳерниологлар конгрессида қабул қилинган таснифга мувофиқ чурранинг ўлчамига кўра кичик (W1) ва ўрта (W2) ўлчамдаги чурралар устунлик килди.

Чурра дарвозаларини пластика қилиш учун “Паҳа” компаниясининг (Туркия) полипропилен тўрли имплантлари қўлланилди. 65 нафар (45,4%) беморда онлайн пластикаси, 78 нафар (54,5%) беморда сублай ҳолатда имплант жойлаштирилди.

Эрта операциядан кейинги даврда жароҳат асоратлари 15 нафар (10,5%) беморда кузатилди. Умумий операциядан кейинги асоратлар 7 нафар (4,8%) беморда қайд этилди. Улардан 3 нафарида эрта ёпишқоқ ичак тутулиши ривожланди ва консерватив даволаш билан бартараф этилди. 2 нафар беморда ўтқир трахеобронхит, 2 нафарида эса пастки оёқ чуқур веналарининг флеботромбози аниқланди.

1-жадвал

Операциядан кейинги вентрал чурралари бўлган беморларнинг чурранинг бўртма ўлчамига кўра тақсимланиши (n = 143)

Чурра ўлчами	Беморлар сони	
	абс.	%
W1 (кичик) - < 4 см	62	43,3
W2 (ўрта) - ≥4-10 см	57	39,9
W3 (катта) - ≥10 см	24	16,8
Жами	143	100

2-жадвал

Аллопластикадан кейин операциядан кейинги вентрал чурралари бўлган беморларда маҳаллий (жароҳат) асоратлар тузилмаси

Асоратлар	Беморлар сони, абс.	%
Жароҳат серомаси	7	4,89
Жароҳат гематомаси	2	1,39
Лимфоррея	1	0,69
Жароҳат қиррасининг некрози	1	0,69
Жароҳат инфилтрати	3	2,09
Жароҳат йиринглаши	1	0,69
Жами	15	10,5

Эрта операциядан кейинги даврда 1 нафар (0,69%) беморда ўлим ҳолати қайд этилди, ўлим сабаби ўпка артерияси тромбоемболияси бўлди.

Натижалар ва муҳокама. Операциядан кейинги вентрал чурраларни (ОКВЧ) даволаш натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, аллопротез билан боғлиқ асоратларнинг олдини олиш операциягача бўлган босқичдаёқ бошланиши лозим. Операциягача комплекс тайёргарлик жарроҳлик амалиётини бажариш учун қулай шароит яратишга, қорин ичи босимининг сезиларли даражада ошишини ҳамда эрта операциядан кейинги даврда у билан боғлиқ асоратларнинг ривожланишини олдини олишга қаратилади. Ташқи нафас олиш функциясини баҳолаш операция вақтида юқори қорин ичи босими ривожланиш хавфини прогноз қилиш имконини беради. Декомпенсация ҳолатларида (ГИЕЛ 60% дан паст бўлганда) махсус тайёргарлик зарур бўлиб, у бандаж қўллаш, фаол нафас машқлари ва даволовчи жисмоний машқлар мажмуасини ўз ичига олади.

Адабиёт маълумотларига кўра, бемор тана вазнининг ошиши вентрал чурраларда жароҳат асоратлари частотасининг ишончли равишда ортиши билан боғлиқ [8]. Бизнинг тадқиқотимиз натижаларига кўра, ОКВЧ бўлган беморларда тана массаси индексининг ўртача кўрсаткичи $32 \pm 0,62$ кг/м² ни ташкил этди. Беморларнинг 82,6 % ида ортиқча тана вазни аниқланган. Шу муносабат билан операциягача бўлган даврнинг асосий вазифаларидан бири бемор тана вазнини камайтириш ҳисобланади. Бу мақсадда беморлар амбулатор шароитда диетолог билан биргаликда тайёрланди.

ОКВЧ бўлган беморларда аллопротезлашдан кейинги жароҳат асоратларининг ривожланиши кўпинча операциягача бўлган даврдаёқ бошланади. Тери қопламаларида патологик ўзгаришлар (пишиқ, тери экскориациялари) мавжуд бўлганда, тайёргарлик 5 кундан 2 ҳафтагача давом эттирилди. Қорин олд девори ҳар куни антисептик эритмалар билан ишлов берилди, физиотерапевтик муолажалар буюрилди. Кўплаб муаллифлар таъкидлаганидек, антибиотик профилактика аллопластикадан кейинги йирингли асоратлар частотасини сезиларли даражада камайтиради [13, 14, 17]. Клиника-мизда антибиотик профилактика қуйидаги схема асосида амалга оширилади: операциядан 30–40 дақиқа олдин вена ичига 1,2 г амокциклав юборилади.

Беморлар ҳаёти учун энг катта хавф ўпка артерияси тромбоемболияси ва абдоминал компартман синдроми бўлиб, бу ҳолатларда ўлим даражаси 10 % гача етиши мумкин [3]. Тромбоемболик асоратларнинг профилактикаси бевосита операциядан олдин бошланади ва пастки оёқларга эластик компрессия ҳамда антикоагулянт терапияни ўз ичига олади. Эластик компрессия ОКВЧ бўлган барча беморларда операция хонасига олиб кирилишидан бошлаб операциядан кейинги даврда бемор тўлиқ фаоллашгунига қадар бажарилиши лозим. Махсус профилактика мақсадида паст молекуляр ваздли гепарин — фраксипарин қўлланилди. Препарат дозаси тана вазнига боғлиқ ҳолда белгиланди: 50 кг гача — 0,2 мл тери остига, 50–69 кг — 0,3 мл, 70 кг дан юқори — 0,4 мл бир марталик юборилди. Тадқиқотимизда ўрганилган беморлар гуруҳида ўпка артерияси тромбоемболияси натижасида 1 та ўлим ҳолати қайд этилди. Ушбу беморда тромбоемболик асоратлар ривожланишининг юқори хавфи мавжуд бўлиб, бунга III–IV даражали семизлик, катта ўлчамли ОКВЧ ҳамда пастки оёқ варикоз касаллиги сабаб бўлган. Профилактик чоралар умумий қабул қилинган тартибда амалга оширилган бўлишига қарамай, ўлим ҳолати юз берди. Эҳтимол, бундай беморлар тоифасида жарроҳлик амалиётига кўрсатмаларни янада эҳтиёткорлик билан баҳолаш ва айрим ҳолларда консерватив даволаш усуллари билан чекланиш мақсадга мувофиқдир. Қорин ичи босимининг ошиши синдроми ривожланишини прогноз қилиш мақсадида ҳозирги вақтда рентген-компьютер ҳерниоабдоминометриясини ўтказиш тавсия этилади [2]. Ушбу усул қорин олд девори ҳолатини баҳолаш, қорин бўшлиғи ва чурранинг бўртма ҳажмини аниқлаш ҳамда режалаштирилаётган пластика усулини олдиндан белгилаш имконини беради.

Эрта операциядан кейинги асоратларнинг олдини олишда интраоперацион босқич энг муҳим ҳисобланади ва жарроҳлик амалиётининг муваффақияти ҳамда беморнинг кейинги ҳаёт сифати айнан шу босқичга боғлиқ. Кўпинча ОКВЧ қорин олд деворининг жарроҳлик йўли билан тузатишни талаб қиладиган бошқа патологиялари билан бирга учрайди. Хусусан, 8 нафар (5,6 %) беморда ОКВЧ тўғри қорин мушаклари диастази билан, 23 нафар (16 %) беморда эса осилган қорин билан бирга аниқланган. Диастазни бартараф этиш тўғри қорин мушаклари қинларига Чемпионеер усули бўйича инвагинацион чоклар қўйиш ва бир вақтда апоневроз остига тўрли протезни имплантация қилиш орқали амалга оширилди. Осилган қорин мавжуд бўлган ҳолларда абдоминопластика бажарилди.

Операцион жароҳатни дренажлаш зарурати масаласи мунозарали ҳисобланади. Айрим жарроҳлар аллопластикадан кейин жароҳатни дренажлаш зарурлигини шубҳа остига олиб, уни жароҳат йиринглашига олиб келувчи омиллардан бири сифатида баҳолайдилар [16]. Биз жароҳат дренажига дифференциал ёндашувни қўллаيمиз. Онлай пластикаси бажарилганда жароҳат мажбурий равишда 4–5 кундан ошмаган муддатда дренажланади. Сублай пластикаси вақтида эса кичик ва ўрта ўлчам-

даги чурраларда дренаж қўйилмайди, дренаж фақат семизликка эга ва катта ўлчамли чурралари бўлган беморларда ўрнатилади. Эрта операциядан кейинги даврни олиб бориш тактикаси ҳам даволаш натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Катта ва гигант ўлчамдаги чурралари бўлган беморларда аллопротезлашдан сўнг ичак парезининг олдини олишнинг самарали усули сифатида узайтирилган перидурал аналгезия қўлланилади. Бунда оғриқ синдроми самарали назорат қилинади ва бу беморнинг эрта фаоллашувига ёрдам беради. Жароҳат асоратларини ташхислаш ва олдини олишда операциядан кейинги жароҳатнинг ултратовуш текшируви муҳим аҳамиятга эга. Агар суюқлик тўпланиши 20 мм дан ошса, ултратовуш назорати остида серомани пунксия қилиш амалга оширилади. Жароҳатни ёпиқ усулда олиб бориш йирингли асоратлар частотасининг паст бўлишини таъминлади ва у 0,69 % ни ташкил этди.

Хулоса. Шундай қилиб, тўрли протезлар ёрдамида операциядан кейинги вентрал чурраларни (ОКВЧ) жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш учун қуйидаги қатор тавсияларни бажариш зарур: 1. ОКВЧ бўлган беморларда операциягача бўлган даврда ҳамроҳ касалликларни аниқлаш, аъзолар ва тизимлар функциялари ҳамда гомеостаз кўрсаткичларидаги бузилишларни тузатиш мақсадида комплекс текширув ўтказилиши лозим. 2. Ҳаётий муҳим аъзолар ва тизимлар функцияларининг бузилиши, тромбоемболик асоратлар ва компартман синдроми ривожланиши эҳтимоли билан боғлиқ юқори жарроҳлик хавфи мавжуд беморларда консерватив даволаш усуллари (бандаж тақиш) билан чекланиш мақсадга мувофиқдир. 3. ОКВЧ бўлган барча беморларда тромбоемболик асоратларнинг олдини олиш мақсадида профилактик тадбирлар операциягача ҳамда эрта операциядан кейинги даврда мажбурий равишда ўтказилиши керак. 4. Жарроҳлик йўли билан тузатишни талаб қиладиган қорин бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлганда, оптимал жарроҳлик кириш йўлини танлаган ҳолда бир вақтда (симултан) операцияларни бажариш мақсадга мувофиқдир. 5. Операция соҳасини дренажлаш масаласига дифференциал ёндашиш лозим. Тери ости тўқималарининг сезиларли даражада ажралиши кузатилган ҳолларда вакуум-аспиратсион дренаж тизимларини ўрнатиш тавсия этилади. Дренаж муддати қисқа бўлиши, яъни 4–5 кундан ошмаслиги керак. 6. Суюқлик тўпланишлари мавжуд бўлганда даволашнинг энг мақбул усули ёпиқ усул ҳисобланиб, у ултратовуш назорати остида пунксия қилиш орқали амалга оширилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Titov V. V., Kalachev I. I., Timoshin A.D. Comparative evaluation of sub- and nadaponeurotic plasty of the anterior abdominal wall in patients with postoperative ventral hernias // *Annals of Surgery*. 2008. № 4. С. 56-59. (in Russian)
2. Khamdamov B.Z., Nuraliev N.A., Gaziev K.U., Teshayev Sh.J., Khamdamov I.B. Experimental development of methods of local treatment of wound infection // *Biologiya va tibbiyot muammolari*. 2020. №1, (116). - С. 194-200. (in Russian)
8. Yagudin M. K. Alternative approaches to hernioplasty of postoperative ventral hernias // *Kazan. med. zhurn*. 2003. №2. С. 121-123.9. Busek J. et al. Retromuscular mesh repair of a hernia in a scar according to Rives our first experience // *Rozhl. Chir*. 2005. Vol. 84. P. 543-546. (in Russian)
10. Celdran A. et al. The role of antibiotic prophylaxis on wound infection after mesh hernia repair under local anesthesia on an ambulatory basis // *Hernia*. 2004. № 8. P. 20-22.
11. Hanna M., Dissanaïke S. Mesh ingrowth with concomitant bacterial infection resulting in inability to explant: a failure of mesh salvage // *Hernia* 2015; 19 (2): 339-344.
12. Salameh J. R. et al. Role of biomarkers in incisional hernias // *Am. Surg*. 2007. Vol. 73, № 6. P. 561-567.
13. Simchen T., Rozin R., Wax Y. The Israel Study of Surgical Infection of drains and risk of wound infection in operations for hernia // *Surg. Gynecol. Obstet*. 1990. Vol. 170, № 4. P. 331-337.
14. Gaziev K.U. Adaptive approach in the treatment of elderly and senile patients with postoperative ventral hernias. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 4613–4616. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S07.574>
15. Gaziyeв K. (2023). Features of the tactics of treatment in adult patients with postoperative abdominal hernia. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, 1(4), 158–161.
16. Gaziyeв, K. U. (2023). Impact of Endocrine Disorders on the Results of Surgical Treatment of Patients with Cholelithiasis of Elderly and Old Age. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(1), 182-186. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4RZ7W>

Иқтибос учун: Газиев К.У. Операциядан кейинги даволашни оптималлаштириш орқали вентрал чурраларда асоратларни камайтириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 1(21). – Б. 728–731. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450883>